

लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया : पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता

डॉ. दिनकर संतुकराव कळंबे

प्रोफेसर व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, मोरेश्वर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय भोकरदन जिल्हा जालना.

Corresponding Author – डॉ. दिनकर संतुकराव कळंबे

DOI - 10.5281/zenodo.18934708

सार (Abstract):

लोकशाही व्यवस्थेचा कणा म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया. जनतेने आपल्या प्रतिनिधींना स्वातंत्र्याने आणि निष्पक्षपणे निवडणे हेच लोकशाहीचे खरे बळ आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील पारदर्शकता (Transparency) आणि विश्वासार्हता (Credibility) अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. येथे निवडणूक प्रक्रिया घटनात्मक तरतुदीनुसार पार पाडली जाते. भारतीय निवडणूक व्यवस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक ठेवण्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India) यांच्यावर आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): लोकशाही प्रक्रिया, निवडणूक, निवडणूक आयोग, आणि मतदार.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

- 1) लोकशाहीमध्ये निवडणुकी ची माहिती जाणून घेणे.
- 2) भारतीय लोकशाहीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया कशी राबविली जाते याविषयीचा अभ्यास करणे.
- 3) भारतीय लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया तिची पारदर्शकता अभ्यासणे.
- 4) लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता स्पष्ट करणे.

संशोधन पद्धत. :

लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता हा शोध निबंध लिहित असताना ऐतिहासिक व वर्णनात्मक पद्धतीचा वापर केला आहे. त्यात प्राथमिक साधनात भारतीय संविधान आणि निवडणूक आयोग यांचा वापर केला आहे. तर द्वितीय साधनात राष्ट्रीय स्तरावरील भारतीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग यांचे

कामकाज पद्धत, निवडणूक आयोग ज्या सार्वत्रिक निवडणुका घेतात त्यावर आधारित विविध अहवाल, विविध ग्रंथ, मासिके आणि साप्ताहिके यांचा वापर केला आहे.

भारतीय निवडणूक प्रक्रिया:

भारतीय निवडणूक आयोग स्वतंत्र व घटनात्मक संस्था निवडणुका पार पाडते. ही संस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेण्याची जबाबदारी पार पाडते त्यामुळे लोकांचा प्रक्रियेवर विश्वास निर्माण होतो.

1) घटनात्मक आधार:

भारतीय संविधानाच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेतो.

2) निवडणूक प्रक्रियेची टप्पे:

अ) मतदार नोंदणी: अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे.

आ) निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे: निवडणुकीची तारीख, नामांकन, मतदान व मतमोजणी यांचे वेळापत्रक आयोग जाहीर करते.

इ) उमेदवारी अर्ज (नामांकन.): इच्छुक उमेदवार ठराविक अटी पूर्ण करून अर्ज दाखल करतात.

ई) प्रचार मोहीम : उमेदवार आणि राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रचार करतात. या काळात आचारसंहिता लागू असते.

उ) मतदान प्रक्रिया : भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) आणि VVPAT प्रणालीचा वापर केला जातो. मतदान गुप्त पद्धतीने केले जाते.

ऊ) मतमोजणी आणि निकाल: मतदानानंतर मतमोजणी केली जाते व सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो.

3) निवडणूकीचे प्रकार: लोकसभा निवडणूक, राज्य विधानसभा निवडणूक, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती ची निवडणूक.

4) निवडणुक आयोगाची भूमिका: स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे. आचारसंहितेची अंमलबजावणी करणे. राजकीय पक्षांची नोंदणी. मतदार यादी तयार करणे व अद्ययावत ठेवणे.

5) निवडणूक प्रक्रियेचे महत्त्व: भारतीय निवडणूक प्रक्रिया लोकशाही मजबूत ठेवते. नागरिकांना त्यांच्या प्रतिनिधींची निवड करण्याचा अधिकार देते आणि सरकारला वैधता प्रदान करते.

भारतीय निवडणुकीतील विश्वासाहता:

भारतीय लोकशाहीची मजबूती ही निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासाहारतेवर अवलंबून आहे. मतदारांना जर निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ आणि पारदर्शक वाटली तरच लोकशाही व्यवस्था सक्षम राहते.

1) स्वतंत्र व घटनात्मक संस्था: भारतीय निवडणूक आयोग ही संविधानाने स्थापन केलेली स्वतंत्र संस्था निवडणुका पार पाडते. तिची स्वायत्तता आणि अधिकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास टिकून राहतो.

2) तंत्रज्ञानाचा वापर: भारतात (EVM) Electronic Voting Machine आणि (VVPAT) voter Variable Paper Audit Trail प्रणालीचा वापर केला जातो. अचूक आणि जलद मतमोजणी. मानवी त्रुटी कमी, VVPAT द्वारे मताची पडताळणी यामुळे निकाल लवकर लागतो व निकालावर विश्वास वाढतो.

3) आचारसंहिता आणि कायदेशीर नियंत्रण: निवडणुकीदरम्यान आचारसंहिता लागू केली जाते, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर रोखणे. प्रचारातील मर्यादा. खर्चावर नियंत्रण या उपायामुळे स्पर्धा समान पातळीवर होते.

4) न्यायालयीन देखरेख: निवडणुकीशी संबंधित वाद आणि तक्रारी न्यायालयात दाखल करता येतात. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे प्रक्रियेची निष्पक्षता सुनिश्चित होते.

5) मतदारांचा सहभाग: जास्तीत जास्त मतदान टक्केवारी ही प्रक्रियेवरील विश्वास दर्शविते. जागरूक आणि सजग मतदार ही विश्वासाहतेची महत्त्वाची कडी आहे.

भारतीय निवडणूक कितील आव्हाने:

भारतीय निवडणूक प्रक्रिया जगातील सर्वात मोठी लोकशाही प्रक्रिया मानली जाते. भारतीय निवडणूक आयोग ही संस्था निवडणुका पार पाडते तरीही या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

1) **पैसा आणि मत खरेदी:** निवडणुकांमध्ये प्रचंड खर्च होतो. काळा पैसा, मतदारांना पैसे, भेटवस्तू देणे यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता कमी होते.

2) **गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार:** अनेक उमेदवारांवर गंभीर गुन्हाचे खटले प्रलंबित असतात. त्यामुळे राजकारणातील नैतिकता आणि विश्वासाहारेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

3) **जातीय व धार्मिक ध्रुवीकरण:** जाती, धर्म, प्रांत या आधारे मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होतो. यामुळे सामाजिक एक्याला धोका निर्माण होतो.

4) **खोटी माहिती व सोशल मीडिया:** सोशल मीडियावर अफवा, दिशाभूल करणारी माहिती वेगाने पसरते. यामुळे मतदारांचा निर्णय चुकीच्या माहितीवर आधारित होऊ शकतो.

5) **मतदार उदासीनता:** शहरी भागात विशेषता मतदानाचे प्रमाण कमी असते. सुशिक्षित मतदार मतदानापासून दूर राहतात.

6) **तांत्रिक व व्यवस्थापन आव्हाने:** भारतासारख्या मोठ्या देशात दुर्गम भागापर्यंत मतदान केंद्रे पोहोचविणे कठीण असते. EVM आणि VVPAT बाबत शंका उपस्थित केल्या जातात, जरी आयोग त्यांची सुरक्षितता सांगतो तरीसुद्धा लोकांच्या मनात ईव्हीएम बाबत संभ्रम निर्माण होताना आपल्याच पहावयास मिळते.

निष्कर्ष:

लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासाह असाणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र

संस्था, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग यामुळे लोकशाहीची मुळे अधिक भक्कम होतात. जर आपण सर्वांनी सजग मतदार म्हणून आपली भूमिका पार पाडली तर लोकशाही सुदृढ आणि परिणामकारक बनेल. भारतीय निवडणूक प्रक्रिया ही जगातील आदर्श मानली जाते. पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि स्वतंत्र निवडणूक आयोग यांच्या सहाय्याने भारताची लोकशाही अधिक सक्षम बनली आहे. सजग मतदार म्हणून प्रत्येक नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावणे हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे. भारतीय निवडणूक प्रक्रिया जगातील सर्वात मोठी आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रभावी कार्यामुळे आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे निवडणुकीची विश्वासाहता टिकून आहे. लोकशाही टिकविण्यासाठी निवडणुकीवरील विश्वास कायम ठेवणे ही सर्वांची सामुहिक जबाबदारी आहे.

संदर्भ :

- 1) भारताचे शासन आणि राजकारण.-डॉ.भास्कर लक्ष्मण भोळे. विद्या प्रकाशन नागपूर.
- 2) भारतीय संविधान आणि राजकारण. - डॉ. एस. के. भोगले.-कैलास पब्लिकेशन औरंगाबाद.
- 3) भारतीय संविधान आणि राजकारण. - डॉ. व्ही. व्ही. पाटील. प्रशांत पब्लिकेशन जळगाव.
- 4) भारतीय राजकीय व्यवस्था. - डॉ. वसंतराव रायपूरकर. विद्या पब्लिकेशन्स नागपूर.